

ГЕРМАН ТАЙПАЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ФЕОДАЛДЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

А. А Молдахмет

«Тарих және география» кафедрасының Философия докторы PhD,
Tashenev University, Шымкент қ.

arhadkz@mail.ru

«Тарих және география» кафедрасының магистранты

Д. Б. Токаева

Tashenev University, Шымкент қ.

Аннотация

Германиялықтардың феодалдық құрылым элементтеріне көшетін қоғаммен жанасуы феодализм элементтеріне үрдіс әкелмеді. Керісінше, қарапайым тұқым-тұқым кезеңінен әлі шықпаған еркін германдар «бостандық» үшін және өздерінің әдет-ғұрыптары үшін күресуге барынша жігерленді. Мұндай жағдайда германиялықтар өз бетінше феодалдық ештеңе бере алмас еді. Тек римдік жер иеленушілерге атақты германдар ғана қосыла алады.

Мақалада орта ғасырлардағы Батыс Еуропаның саяси және мәдени тарихында беделді орын ала білген герман тайпаларының арасында феодалдық қатынастардың таралу ерекшеліктері қарастырылған.

Кілтті сөздер: герман тайпалары, варварлар, феодализм, феодалдық қатынастар, Батыс Рим, орта ғасырлар.

Тарихнамада герман халықтарының Рим империясы үстіндегі жеңістері, орта ғасырлардағы германдардың дамуы, олардың Еуропаның бүкіл Батыс бөлігіне билігі, олардың қалаларының ұлылығы жоғары бағаланды. Еуропа мәдениетінің барлық жетістіктері біртұтас нәсіл ретінде германиялықтардың ұлылығының жемісі деп жарияланды! Бірақ германиялықтардың ұлылығын ғылымның дамуы, соның ішінде университеттердің жарқырауы да анықтады... Бұл жерде қарама-қайшылық туды: университеттерде көне Римнің ұлылығы туралы, әсіресе Рим құқығында, гректер мен римдіктердің ұлы мәдениеті туралы оқытылды! Бұл германдықтардың жетекші рөлін жоққа шығаратындай болды. Тек XX ғасырдың басында ғана германдардың тарихи рөлін мойындау және сонымен бірге еуропалық өркениеттің дамуындағы ежелгі Римнің рөліне сын тұрғысынан қарамау үшін ірі тарихшы Альфонс Допш германдықтардың римдіктермен мәдени тұрғыдан толық теңдігі және германдықтарға «варварлар» терминін қолданудың дәрменсіздігі туралы ережемен сөз сөйледі.

Допш римдіктердің мәдениеттегі басымдығын іс жүзінде мойындады, бірақ германдықтар орта ғасырдың басында римдік мәдениетті дамытуды толық жалғастырды деп санады. Тіпті ежелгі және ерте феодализмде немістерді ұлықтаған А. Допш та Германия үшін жеткіліксіз патриот болып көрінді (Х. Вopfнер, Германн Аубин; және т.б.). Герман ұлтшылдық тарихнамасының одан әрі дамуы мынадай. 1937 жылы арнайы неміс конгресінде О.Хофлердің батыс ортағасырлық тарихында рим емес, герман мәдениетінің континуитетін ескерген жөн деген ережесі қабылданды.

Өз күшін пайдаланып, басқа халықтардың үстемдігін жүзеге асыруда германиялықтардың ғана ерекше күш-қуаты болғаны мойындалды. Германдықтар өз басшыларына, корольдеріне және өз ақсүйектеріне өздерінің тәртібін орната отырып, бүкіл әлемге үстемдік етуге мүмкіндік беретін қандай да бір табиғаттан тыс игілік (харисма) алды деп саналды! Осылайша, тарихшы фон Вендрин Рим қаласын германиялықтар өздері құрып, шын мәнінде өздерінің жеңіске жету тарихын жүргізген деген теорияны алға тартты.

Мақалаларда қайтадан герман идеологиясы туралы, таза герман дүниетанымы туралы ереже шығарылды. Феодализм үрдісінің басталуы құлдық құрылымын ешқашан білмейтін ру-тайпалық герман қауымдарына тікелей бөлінді. Рим құлдықтан қаза тапты. Батыс Еуропа құлдыққа қарсы жүретін прогрессивті халықтың қолына өтті! Мұндай мақалаларға кеңестік медиевист А.И.Неусыхин К.Гауктың «Корольдік билік пен ақсүйектердің герман тұжырымдамасының тарихи мәні» деген мақаласына рецензиясында қарсы шықты [1, 110 б].

А.И.Неусыхин атап өткендей, К.Гаук Германияда жәдігерлер таптары бар екенін және өз дінінің, ерекше дүниетанымының, «адалдықтың» және «тәртіптің» кең таралғанын дәлелдей алмады. К.Гаук, А.И.Неусыхин көрсетіп отырғандай, патшаның, көсемнің толыққанды билігін дұрыс сипаттамаған: «көсемі» емес, «көсемі-халық жиналысы» деп айту керек, себебі олар саясатты басқарып, халық заңдарын құрған. Бірақ жалпы германдық дін, жалпы германдық салт-дәстүрлер туралы дереккөздерде сақталған жоқ - герман тілдерінің «священник» және «дін» деген ерекше атаулары мүлдем жоқ (К. Хельм бойынша).

Билікке қатысты көсемнің де, биліктің де толығымен халық массасына тәуелді болғанына қарамастан, мәдени-идеялық массаға қатысты осы олар дамудың артта қалған сатысында болғанда және олардың көршілері жоғары мәдениетті римдіктер болғанда, олармен жекелеген еркін герман шаруа-егіншілері емес, тек ақсүйектердің жекелеген атақты және романизацияланған тұлғалары жеке байланыста болды. (Германдарда табиғат күштерінің

адамгершілігі римдіктермен қарым-қатынаста дамыды, сондықтан жекелеген тайпалар құдайларының герман атаулары құдайлардың рим атауларымен (Юпитер-Доннар, Венера-Фрейя) сәйкестендіріле бастады.

Ал германдардың христиан дініне деген қарым-қатынасына келсек, гректер мен римдіктердің 1-ғасырдағы герман тайпаларымен ешқандай байланысы болған жоқ. Өйткені, германиялықтардың халық массасы сол кезде рулық-тайпалық қарым-қатынаста өмір сүріп, бастапқыда христиандықты қамтыған таптық күрестің элементтері германдықтарда болмады. Христиандық тұтастай алғанда халық массасы мен ұлттардың тұрмысын бұзды. Германдықтар оны өздерінің романизацияланған ақсүйектерінің қысымымен дайын күйінде қабылдады. IV ғасырда арианшылыққа қарсы күрес жалғасты, алайда ол ұзаққа созылмады: VII ғасырдың басынан бастап германиялықтардың арианшылығы толығымен жойылды. Католиктік дін-барлық герман халықтарының біртұтас дініне айналды. Жалпы алғанда, шіркеу Германия елдерінде «римдік дін» ретінде кіріп, нығайды.

Германдық-басқыншылар өздерінің королдеріне қарсы да шығуы мүмкін көпшілік арқылы христиандықпен толығымен жаулап алынды. Бірақ христиан дінін көпшілік католицизмге қарсы қолдануы мүмкін, олар христиан евангелистік шындығы ретінде феодалдық пайдалануға қарсы әлеуметтік наразылық білдірген (еретиктердің сөздерінде). Ерте орта ғасырда герман феодалдарының кірістерімен және көпшілікке ықпалымен («жеке шіркеулер» деп аталатындар арқылы және епископты тағайындаудың корольге тәуелділігі арқылы) шіркеуді бағындыру үрдісі болды. XI ғ. Клунийлік қозғалыс рим католицизмі толығымен қалпына келтіріп, Рим куриясының қуатын нығайтты, дегенмен, герман феодалдық ақсүйектерінің ішінде мәңгілік құтқарылу құрметіне ие болып, папаның халықты тонауына қарсы күресті дамытқан. Тіпті Реформация идеялары мен догмалары да халық көпшілігіндегі германизм идеяларына емес, Новый Завет пен Библияның мәтіндеріне негізделген.

Сондықтан, егер континуитет туралы айтатын болсақ, онда осы тұрғыдан германизмнің емес, кеш көне континуитті түсіну керек. Пікірталастың негізіне көшеміз. Негізгі тезиске тоқталайық. «Герман тайпалары феодализмді Батыс Еуропаға әкелді». Бірақ мұны соңғы Рим империясындағы Рим құқығын қарапайым білумен қалай біріктіруге болады? Өйткені, IV ғасырдың басында классикалық рим құқығы едәуір өзгергені бәріне белгілі. Өндіріс тәсіліне қатысты ол құлдықтан алшақтай бастады және ауылда да, қалада да феодализация элементтерін енгізе бастады және колонна шаруаларын жерге, қолөнершілерді корпорацияларға мұра ретінде бекіте бастады. Бұрынғы Рим империясының аумағындағы герман жаулап алуларынан кейін феодалдық

формацияның элементтерінің рөлі төмендей бастады: германдық жаулап алушылар еркін шаруа болып келді, ал бұл өте маңызды, қауымдық құрылымы бар, рулық-тайпалық кезеңдегі қалдықтар [2,20 б].

Рим бүкіл Батыс Еуропа мен Америка үшін латын жазуын әкелгенін еске түсіруге болады! Цезардың тұсында римдіктер юлиан күнтізбесін құрды, оны (XIII Григорийдің тұсында аз ғана түзетумен) бүкіл әлем әлі күнге дейін қолданып келеді. Рим құқығы әлі күнге дейін капиталистік әлемде номенклатура мен түсініктерде теорияда да, практикада да бар. Феодализмге көшу кезеңінде германдықтар мен римдіктердің айырмашылығы неде еді? Тарихты ұлттар бойынша ұйымдастырылған адамдар жасайды. Қазіргі уақытта біз ұлттарды даму сатылары бойынша айыра аламыз: кейбіреулері дамыған социализмге қол жеткізді, кейбіреулері капитализм сатысында өмір сүруді жалғастыруда және мүлдем өзге қызмет мақсаттары бар. Кез келген тарихи актіні бағалау кезінде күрестің өзара негіздерін түсіну үшін даму сатысын ескеру қажет. Дәл сол кезде тарихшы Цезарь, Тацит, Ұлы Константин, Турский Григорий, Салическая правда және Рим құқығы кезінде германиялықтардың римділермен қарым-қатынасын ғылыми тұрғыдан түсіне алады!

Мысал ретінде, Квинтилия Вараның орасан зор күштерімен - үш легионмен - 9-шы жылы германдықтардың әлсіз қарулы күштерінен жеңілу оқиғасын түсінуге жүгінейік. Ол римдіктердің германдықтардан айырмашылығын түсінбей, сот пен басқарудың римдік заңдары бойынша соңғыларымен жұмыс істей бастады... Ф.Энгельс "Ежелгі германдардың тарихы" кітабында германдықтардың римдерден стадиялық айырмашылығын атап өткен: "Вар өзінің өркениеттілік миссиясымен тарихтан бір жарым мыңжылдыққа озып кетті, өйткені Германия" Рим құқығын қабылдау "үшін пісіп-жетілгенше соншама уақыт өтті. Герман қауымы жағдайында Рим құқығы бойынша сот шын мәнінде де германдықтарға римдіктер-басқарушыларды жаппай тонау сияқты көрінді! Әрине, ол кезде германдықтарды өз бостандығы үшін күреске, қауымдық демократияға оңай тартуға болар еді, бірақ бұл демократия жалпы сауатсыздыққа, тайпааралық бытыраңқылық пен соғысқа, көсемдер мен священтардың үстемдігіне әкеп соқтырды, ғылыми прогресті тежеді.

Германиялықтар үшін жалғыз алдыңғы қатарда отырықшылық, патриархалдық құлдықты дамыту, ұрысаралық қарақшылық соғыстарда олжалау, тұтқындарды сату және басып алынған римдіктерді пайдалану болды. Дегенмен, рим мәдениетінің қарым-қатынас кезінде жекелеген басшыларға және ішінара тауар алмасу кезінде халық массасына әсерін де жоққа шығаруға болмайды. Герман тайпаларының римдіктермен қарым-қатынасының мәнін

анықтау үшін Цезарь мен Тациттің мәліметтерін зерттеп қана қоймай, бірақ даму кезеңімен санасуға, римдер мен гректердің ежелгі тарихында Гомерден балама іздеуге, Гесиода, Тита Ливия, осы материалдармен біздің дәуірге дейінгі X-VIII ғғ. Цезарь, Тацит және басқа да дереккөздерде Сали ақиқаты мен капитулярийлерге дейін сақталған. Онда асинхронды синхронды элементтер ретінде пайдалануға тура келеді, ал синхронды даму кезеңдері асинхронды мәнін түсінікті етеді [3, 103 б].

Германдықтар туралы алғашқы мәліметтерді афиналықтар біздің дәуірге дейінгі 325 жылы Пифейден алды, Біздің дәуірге дейінгі 102 жылы кимврлер мен тевтондардың қорқынышты басып кіруі кезінде германдықтардың римдіктері шын мәнінде білді, Цезарь Ариовистің басып кіруін, содан кейін бір жарым ғасыр өткен соң Тацитпен - римдіктердің германдықтармен күресі, ұйқысы туралы егжей-тегжейлі сипаттады шала шабуылдау, содан кейін (одан кейін) қорғану. Германдықтар көптеген бытыраңқы тайпаларды, өз көсемдерін, өздерінің диалектілерін, кейде тайпалар одақтарын білдірген-бұл жерде ежелгі немістер Рим құрылған кезде Гомер, Италия халқының дәуіріндегі гректерге өте ұқсайтын. Бірақ біз гректердің жағдайын германдықтармен салыстыра аламыз ба? Шындығында, гректер өздерінің ерте тарихын берген, ал германдықтар тек рим-грек дереккөздерінен ғана белгілі. Гректерде Гомер бар, ол өз әндерінде ежелгі өмірін жан-жақты суреттейді. Біздің дәуірдің алғашқы ғасырларындағы германдықтардың Тацит, Плиния кезіндегі сана-сезімі қандай болды? Оларды Троян соғысы кезіндегі гректер кезеңіне жатқызуға бола ма? Негізінен ұқсастық бар. Көптеген ұсақ халықтар арасында гректер сияқты дорийлердің қантөгістері мен соғыстары болса да, германдықтар өздерінің бірлігін сезінді ғой. Оларды көсемдер басқарды, оларға халықтық жиналыстар жиналды. Гректерде де, германиялықтарда да «базилейлер» көп болды. Екеуі де отырықшы егіншілер еді. Сондай-ақ, екеуі де өз батырларына күш пен сәттілік ұялатқан көптеген түрлі құдайларды мойындады. Герман мифтерінің қаһармандық түрлері жеке кейіпкерлерге (Зигфрид-Ахиллес) ұқсайды ғой. Бірақ егер германиялықтарды гректермен салыстыратын болсақ, автор гректердің халық жиналыстарында емес, сатылған судьяларға негізделген сот ісін жүргізуін сынаған.

Осылайша, патша кезеңіндегі Рим батырларының мінез-құлқын теңестіруге болады. Бірақ, солтүстік өңірдегі германиялықтардың жағдайынан X-VII ежелгі кезеңмен көптеген ұқсастықтарды көруге болады. б.з.д, э., біз осы ұқсастықтардан феодализмге деген үрдісті таба аламыз ба? Дербес қауымдардың, көсемдердің, ақсүйектердің, халық жиналыстарының, священниктердің де, патшалардың айналасындағы жасақтардың да, жерді

иеленуді реттеудің де: ежелгі Рим патрицийлерінің ерекше феодалдық сипаты жоқ.

Германдықтармен, әсіресе Антониндер әулетінің соңында байланыстар тереңдей түскендіктен, римдіктер германдықтарды әскери одақтастар мен жалдамалылар ретінде көбірек пайдалана бастады. Ұсынылған әскери басшылардың арасында ірі жер иелері пайда болды [4, 50 б].

Әрине, олардың арасында барлық жұмысшы-колонналарды бекіту үрдісімен таныс адамдар да пайда болды. Мысалы, Ұлы Константин реформасынан бастап тұңғыш рет романизацияланған германиялықтар феодализм элементтерімен танысты. Германиялықтардың феодалдық құрылым элементтеріне көшетін қоғаммен жанасуы феодализм элементтеріне үрдіс әкелмеді. Керісінше, қарапайым тұқым-тұқым кезеңінен әлі шықпаған еркін германдар «бостандық» үшін және өздерінің әдет-ғұрыптары үшін (Стеллинг көтерілісіне дейін - 841-843 жж.) күресуге барынша жігерленді. Мұндай жағдайда германиялықтар өз бетінше феодалдық ештеңе бере алмас еді. Тек римдік жер иеленушілерге атақты германдар ғана қосыла алады. IV ғасырдағы реформалардан кейін герман басып алуларынан кейін реформаланған римдіктердің саны азайды.

Феодализм элементтеріне деген үрдістер тек корольге жақын посессорларда, графтар мен басқа да байыған жер иеленушілер-германдарда ғана сақталды. Рим Галлиясына франк сияқты жаулап алушылар феодалды не әкелуі мүмкін? Барлығы да римдіктер IV ғасырдан бастап енгізген феодалдық элементтерге қарсы болды, Қарапайым жаулап алушылар үшін барлық негізгілер феодализм элементтеріне емес, рулық-тайпалық дәстүрлердің қалдықтарын сақтау кезеңдеріне алып келді: бірінші орында маллус, тунгиндер мен рахинбургтер, жаулап алушылардың артықшылықтары, ықпалды адамдардың болуы. Сали ақиқатының көптеген мақалалары құлдарға арналды. Өндіріске келетін болсақ, бірінші жоспарда негізгі байлық ретінде мал шаруашылығы, екіншісінде - егіншілік болды (Егіншілік заңдарымен салыстырғанда, онда барлығы дерлік егіншілікпен байланысты!). Бірақ Сали ақиқаты өндіріске және дамудың жаңа сатысының атрибуттарына-жүзім, су диірмендеріне қосылғанын атап өту қажет. Бұл енді герман мәдениеті емес [5, 67 б].

Қорыта келе, тарихи тұрғыдан алғанда, франк королімен бірге оның римдік жақын римдік посессорлары, ірі жер иелері (олар феодализм элементтерін білдірген) болғаны ерекше маңызды. Сол кездегі посессорлардың жер учаскелеріндегі құлдар мен колонналарды пайдалана отырып, феодализацияның пайда болған үрдістерін көрсететін кейінгі рим құқығы

негізінде шаруашылықты жүргізе отырып, шаруашылықтың болғаны анық. Еркін жаулап алушыларға келсек, олар мүлдем тәуелді колонияларға айналғысы келген жоқ. Жерді және жиналыстарға қатысу құқығын алғаннан кейін, олар бұрынғы қожайындардың өңделіп жатқан учаскелерінің қожайындары болып, игерілген жерлерден озық жерлерді алды.

REFERENCES

1. История средних веков: Учебник для студентов ист. фак. пед. ин-тов / М.Л.Абрамсон, А.А.Кириллова, Н.Ф.Колесницкий и др.; Под ред. Н.Ф.Колесницкого. М., 1980.
2. История средних веков: В 2 т.: Учебник / Под ред. С.Д.Сказкина и др. М., 1977.
3. Петров Е.В. История средних веков Западной Европы в раннее средневековье. Нижневартовск, 1998.
4. Петров Е.В. История средних веков периода развитого феодализма. Нижневартовск, 2005.
5. Aubin H. Zur Frage der historischen Kontinuitat im Allgemeinen.— Historischen Zeitschrift, 1949, Bd. 168, S. 239—242.